
Uso de blockchain y contratos inteligentes para mejorar la trazabilidad de los pacientes y proteger los datos confidenciales en entornos de rehabilitación

Using blockchain and smart contracts to enhance patient traceability and safeguard sensitive data in rehabilitation environments

Arturo Álvarez Sánchez^{1*}, Sergio García González², David Cruz García³, William Gouvea Buratto⁴, Gabriel Villarrubia González⁵

¹²³⁴⁵Expert Systems and Applications Lab (ESALAB), Faculty of Science, University of Salamanca – Plaza de los Caídos s/n, 37008 Salamanca (Spain)

*Autor de correspondencia: arturoas@usal.es

RESUMEN. Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de un sistema descentralizado para mejorar la trazabilidad y seguridad de la información en entornos médicos, específicamente en el sector de rehabilitación apoyado en tecnologías de realidad aumentada. El objetivo principal es garantizar que los datos de los pacientes se mantengan seguros, transparentes e inmutables a lo largo de su proceso de recuperación. El sistema utiliza una blockchain privada de Ethereum, un servidor Node.js y una aplicación web en React que facilita la interacción de profesionales y pacientes con la red. Para prevenir la inclusión de información incorrecta o fraudulenta, una base de datos auxiliar valida y confirma cada actualización clínica antes de ser registrada en la blockchain. Un contrato inteligente, desarrollado en Solidity, se encarga de almacenar y recuperar de forma ordenada cada hito en la evolución del paciente, asegurando la coherencia de los registros. El sistema fue evaluado en un entorno controlado, mostrando buen rendimiento y fiabilidad en el seguimiento de la información clínica. Esta plataforma se concibe como flexible y escalable, lo que la convierte en una propuesta sólida para su aplicación en la práctica médica, especialmente en un contexto de digitalización avanzada y terapias asistidas por tecnologías inmersivas en el marco de la Medicina 5.0.

Palabras clave. Contratos inteligentes, Blockchain, Entornos de rehabilitación, Trazabilidad de pacientes, Seguridad de datos.

ABSTRACT. This work presents the design and development of a decentralized system to enhance traceability and security of information in medical environments, specifically in the rehabilitation sector supported by augmented reality technologies. The main objective is to ensure that patient data remains secure, transparent, and immutable throughout the recovery process. The system uses a private Ethereum blockchain, a Node.js server, and a React web application to facilitate interaction between healthcare professionals and patients with the network. To prevent incorrect or fraudulent information from being recorded, an auxiliary database validates and confirms each clinical update before it is stored on the blockchain. A smart contract developed in Solidity is responsible for storing and retrieving, in an orderly manner, every milestone in the patient's progress, ensuring consistency in the records. The system was evaluated in a controlled environment, demonstrating good performance and reliability in clinical data tracking. This platform is designed to be flexible and scalable, making it a solid proposal for practical use in healthcare, especially in the context of advanced digitalization and therapies supported by immersive technologies within the framework of Medicine 5.0.

Keywords. Smart contracts, Blockchain, Rehabilitation environments, Patient traceability, Data security.

1. Introducción

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en salud ofrece grandes oportunidades para mejorar la

rehabilitación de pacientes, aunque también plantea retos en la gestión y protección de datos clínicos. El uso de sistemas distribuidos de IA, capaces de integrar

información de sensores biomédicos y dispositivos de seguimiento, permite personalizar terapias y apoyar la toma de decisiones médicas. Sin embargo, la diversidad tecnológica y los sistemas cerrados dificultan la interoperabilidad y la trazabilidad de la información.

La integración de tecnologías emergentes en el ámbito de la salud está transformando la atención médica y los sistemas de rehabilitación. En particular, la implementación de la tecnología blockchain ha demostrado un potencial significativo para mejorar la seguridad, la privacidad y la interoperabilidad de los datos en entornos de atención médica. Por ejemplo, un análisis sistemático de implementaciones basadas en blockchain en el sector sanitario revela que, aunque se han realizado avances, su adopción sigue siendo limitada y a menudo se basa en pruebas de concepto más que en aplicaciones del mundo real [1]. Además, la combinación de blockchain con dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) ofrece nuevas perspectivas para la gestión segura de datos en tiempo real [2]. En el ámbito de la actividad física y la rehabilitación, el uso de blockchain también está ganando atención como una herramienta para garantizar la integridad y la privacidad de los datos generados [3]. Asimismo, la evolución de las herramientas tecnológicas de próxima generación está revolucionando la atención al paciente y la rehabilitación, proporcionando soluciones modernas para mejorar los resultados científicos y la experiencia del paciente [4]. En este contexto, la seguridad de los registros médicos electrónicos es una preocupación crítica, y la combinación de blockchain con estrategias de seguridad ofrece un enfoque prometedor para abordar estos desafíos [5].

Sin embargo, dichos desafíos no son meramente teóricos, sino que se manifiestan de manera tangible en la gestión de la información médica, la cual enfrenta obstáculos sustanciales vinculados con la seguridad, la interoperabilidad y la eficiencia. En particular, la transición desde sistemas de archivo tradicionales hacia registros electrónicos ha incrementado la complejidad de garantizar un manejo seguro y confiable de los datos clínicos [6, 7, 8]. Los sistemas de monitoreo convencionales a menudo carecen de la capacidad de compartir datos de forma segura y en tiempo real, lo que plantea riesgos significativos como filtraciones de datos y ataques cibernéticos [9, 10, 11]. Esta problemática se agrava por la fragmentación de la información en silos de

datos heterogéneos en diversas instituciones, lo que dificulta la interoperabilidad y la creación de un historial médico coherente para los pacientes [12, 13, 14].

En respuesta a estas preocupaciones, la tecnología blockchain ha emergido como una solución innovadora y transformadora para el ecosistema sanitario [15]. Las características inherentes de blockchain, como la descentralización, inmutabilidad, transparencia, verificabilidad y el uso de registros distribuidos, la hacen ideal para proteger la privacidad y la integridad de los datos médicos.

2. Materiales y Métodos/ Metodología

El sistema propuesto se basa en los beneficios de la blockchain, pero en concreto a los contratos inteligentes, aplicados a la gestión de la trazabilidad clínica en entornos de rehabilitación. La solución combina una blockchain privada de Ethereum, un back-end desarrollado en Node.js y una interfaz web modular que permite a profesionales de la salud y pacientes interactuar de forma segura con la red. Una mejora fundamental es la inclusión de una capa de validación que contrasta las actualizaciones del estado clínico del paciente con una base de datos relacional antes de registrarlas en la blockchain, previniendo errores o la incorporación de información fraudulenta.

2.1. Trazabilidad de pacientes basada en blockchain mediante un contrato inteligente en solidity

Como parte del sistema propuesto, se desarrolló un módulo en blockchain utilizando Solidity para fortalecer la trazabilidad clínica de los pacientes y la integridad de los datos. El contrato inteligente, desplegado en la Ethereum Virtual Machine (EVM), permite el almacenamiento descentralizado y la verificación de los diferentes estados de evolución del paciente a lo largo de su proceso de rehabilitación.

La funcionalidad central se organiza en una estructura de mapping que asocia un identificador único del paciente id con un arreglo de descripciones de estado almacenadas como cadenas de texto. Cada estado representa una instantánea de los metadatos clínicos, por ejemplo, resultados de evaluaciones funcionales, sesiones de terapia o progresos registrados, en un formato de cadena concatenada similar a JSON. Este diseño proporciona flexibilidad en la representación de esquemas y, al mismo tiempo, preserva de manera cronológica el historial dentro de la blockchain.

Para prevenir la inserción de información inconsistente, el contrato aplica una restricción según la cual las nuevas entradas solo pueden añadirse si el número de bloque actual es mayor al último registrado. Esto garantiza que únicamente se produzca una actualización por bloque, reduciendo el riesgo de conflictos de estado o condiciones de carrera en entornos concurrentes.

En la Figura 1 se presentan las características esenciales del contrato inteligente desplegado, tales como inmutabilidad, transparencia, gestión de estados, control de acceso y validación automatizada. Estos atributos, en conjunto, definen el papel del contrato inteligente en el soporte a una trazabilidad clínica segura, verificable y descentralizada dentro de entornos de rehabilitación digital asistidos por tecnologías inmersivas.

Figura 1. Características del contrato inteligente desplegado. Fuente: Universidad de Salamanca.

Este contrato inteligente desarrollado para el sistema de rehabilitación incorpora varios métodos clave que permiten gestionar de forma segura y verificable la información clínica de los pacientes, los cuales se pueden observar en la Figura 2.

Métodos clave para la gestión de los estados de los pacientes

Figura 2. Métodos del contrato inteligente desplegado. Fuente: Universidad de Salamanca.

A continuación, se detallan en mayor medida cada uno de estos métodos:

- addPatientState (string patientId, string newState):**
 Añade un nuevo estado al historial clínico del paciente, sujeto a la restricción del bloque. Cada estado puede representar un hito en el proceso de rehabilitación, como resultados de evaluaciones funcionales, progreso en ejercicios o anotaciones médicas relevantes.
- getPatientStates(string patientId):**
 Devuelve el historial completo de estados asociados a un paciente, garantizando una trazabilidad inmutable de su evolución dentro de la blockchain.
- getLastPatientState(string patientId):**
 Recupera el estado clínico más reciente del paciente, útil para validaciones rápidas o para mostrar el último progreso en interfaces médicas.
- validatePatientState(string patientId, string lastDataBaseState):**
 Compara la última información registrada en la blockchain con el estado almacenado en la base de datos auxiliar, asegurando coherencia y evitando la introducción de datos fraudulentos o inconsistentes.

Este enfoque garantiza la inmutabilidad y verificabilidad de la información clínica de los pacientes,

al tiempo que permite que sistemas externos puedan cruzar y validar registros. Al anclar la información a la blockchain, se abordan problemas frecuentes de trazabilidad como la manipulación de datos, la pérdida de registros o la falta de transparencia en procesos asistenciales complejos.

2.2. Automatización del Despliegue del Contrato

Dentro del sistema propuesto, se incluye un script de despliegue escrito en JavaScript (Node.js) que automatiza la instalación del contrato inteligente en una red local de Ethereum. Haciendo uso de la librería Web3.js, el script optimiza el flujo de despliegue y asegura una interacción coherente con el entorno blockchain.

El proceso automatizado incluye los siguientes pasos:

- **Configuración del Entorno:** Inicializa el entorno importando los módulos requeridos Web3, fs y establece conexión con el nodo local de Ethereum (<http://127.0.0.1:8547>).
- **Preparación del Contrato:** Carga el ABI y el bytecode necesarios para la creación del contrato.
- **Configuración de la Cuenta:** Define la dirección y la clave privada de la cuenta que firmará la transacción de despliegue.
- **Despliegue del Contrato:** Crea una instancia del contrato, estima el gas necesario, firma la transacción y la transmite a la red.
- **Confirmación del Despliegue:** Una vez desplegado, registra la dirección del contrato y la almacena en un archivo local para su uso posterior.
- **Gestión de Errores:** Incluye mecanismos de captura de excepciones para identificar y reportar posibles fallos en el proceso.

Este mecanismo de despliegue automatizado asegura un método confiable y reproducible para la inicialización del contrato inteligente, aspecto fundamental para las fases de prueba, depuración e integración con otros componentes del sistema de trazabilidad clínica.

2.3. Front-end web

La interfaz web, desarrollada en React, constituye un puente intuitivo y accesible entre los usuarios finales y la infraestructura blockchain subyacente. Se puede observar una de las pantallas diseñadas para la página web en la Figura 3. Diseñada para profesionales de la salud, pacientes y personal administrativo con distintos niveles de experiencia tecnológica, la plataforma

garantiza una interacción segura, eficiente y transparente con las funcionalidades principales del sistema. Asimismo, la interfaz es adaptable a distintos perfiles de usuario y mantiene una alta usabilidad en diferentes dispositivos.

Historial de estados

Figura 3. Pantalla de historial de historial de estados de un paciente.
Fuente: Universidad de Salamanca.

La integración con el back-end permite ofrecer las siguientes funcionalidades clave:

- **Página de Registro Clínico:** Permite a los profesionales ingresar y enviar información clínica relevante (por ejemplo, resultados de evaluaciones, nuevas prescripciones de ejercicios o notas de seguimiento). Los datos son procesados y posteriormente registrados en la blockchain, asegurando exactitud, validación previa e inmutabilidad.
- **Página de Consulta de Bloques:** Facilita la recuperación e inspección de bloques específicos en la blockchain. Presenta con claridad las transacciones y metadatos asociados, lo que respalda tareas de auditoría clínica, verificación de trazabilidad y control de calidad asistencial.
- **Página de Validación Clínica:** Proporciona herramientas para comparar el estado clínico más reciente registrado en la blockchain con la información almacenada en la base de datos auxiliar. Esta verificación cruzada refuerza la

confianza en el sistema al garantizar coherencia y consistencia de los registros.

- **Página de Evolución del Paciente:** Muestra el historial completo de estados registrados de un paciente dentro de la blockchain. Esto ofrece una visión cronológica clara de su proceso de rehabilitación, fortaleciendo la toma de decisiones médicas y el seguimiento terapéutico.
- **Página de Sesiones de Terapia:** Presenta un registro estructurado y accesible de las sesiones realizadas (ejercicios, duración, observaciones del terapeuta, indicadores de progreso). Contribuye a documentar de manera detallada la práctica clínica y a respaldar análisis longitudinales en la evolución del paciente.

En conjunto, estas funcionalidades conforman una experiencia integral de front-end que no solo simplifica la interacción con la blockchain, sino que también refuerza los objetivos de transparencia, fiabilidad y trazabilidad en la rehabilitación clínica digital.

2.4. Back-end web

El back-end, desarrollado en Node.js, actúa como una capa de abstracción esencial entre la interfaz web y la blockchain. Su función principal es proporcionar una API segura y eficiente que facilite la lectura y escritura de datos clínicos en la red descentralizada.

Gracias a su naturaleza asíncrona y orientada a eventos, Node.js resulta especialmente adecuado para manejar las operaciones intensivas de entrada/salida que conlleva la comunicación con la blockchain, garantizando fluidez y rapidez en el procesamiento de datos médicos.

La arquitectura propuesta ofrece una solución robusta, escalable y versátil, capaz de adaptarse a distintos escenarios de rehabilitación. Su diseño asegura que la seguridad, la transparencia y la descentralización se integren con una experiencia web optimizada para profesionales y pacientes, reforzando así la digitalización avanzada de los procesos clínicos en el marco de la Medicina 5.0.

3. Resultados y discusión

La implementación del sistema propuesto demuestra una integración exitosa de la tecnología blockchain con marcos modernos de desarrollo web y back-end, resultando en una plataforma robusta para la gestión segura, transparente y eficiente de la trazabilidad clínica

en entornos de rehabilitación. La arquitectura, que combina una blockchain privada de Ethereum, un contrato inteligente en Solidity, un back-end en Node.js y un front-end web en React, opera de forma cohesiva para garantizar la validez y consistencia de los datos durante el proceso de recuperación de los pacientes.

Las pruebas se realizaron en un entorno controlado utilizando una red local de Ethereum. Los ensayos funcionales confirmaron que los métodos principales del contrato inteligente, como la inserción de estados clínicos, la recuperación de información y la validación de registros, funcionaron correctamente y preservaron la integridad de los datos. En particular, la función `validatePatientState` fue evaluada en múltiples escenarios, comprobando que los registros almacenados en la blockchain coincidieran con las entradas de la base de datos auxiliar, lo que aseguró la sincronización y confiabilidad de la información clínica registrada.

Las pruebas de rendimiento se enfocaron en medir el retraso de inserción, es decir, el tiempo requerido para generar un nuevo bloque que contuviera actualizaciones clínicas de un paciente. Los experimentos repetidos mostraron un tiempo promedio de creación de bloque de aproximadamente dos segundos, lo cual representa un equilibrio práctico entre la seguridad de la blockchain y la capacidad de respuesta, adecuado para escenarios de rehabilitación en tiempo real. Asimismo, se evaluó la resiliencia del sistema mediante la simulación de actualizaciones concurrentes, verificando que las restricciones a nivel de bloque previnieran eficazmente condiciones de carrera y garantizaran la consistencia secuencial de los registros clínicos.

El back-end en Node.js demostró estabilidad y seguridad en la comunicación con la blockchain, gestionando procesos de autenticación, firma de transacciones y transformación de datos. Los mecanismos de control de errores respondieron adecuadamente ante fallos, ofreciendo recuperación controlada y retroalimentación clara. Por su parte, el front-end en React superó las pruebas de usabilidad, mostrando que tanto profesionales de la salud como pacientes con distintos niveles de experiencia tecnológica podían interactuar de manera sencilla con el sistema para añadir registros, consultar estados y verificar la integridad de la información.

En conjunto, los resultados evidencian que el sistema garantiza una trazabilidad clínica inmutable al registrar

de forma permanente cada cambio de estado en la blockchain. El contrato inteligente asegura que las actualizaciones se ejecuten de manera secuencial, mitigando riesgos de manipulación o conflictos en los registros y preservando la integridad de la información a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Además, la sinergia entre los componentes integrados ofrece transparencia descentralizada, reducción de riesgos de fraude y optimización del seguimiento clínico, consolidando un marco confiable para la digitalización avanzada en el contexto de la Medicina 5.0.

4. Conclusiones

El trabajo desarrollado demuestra que la aplicación de tecnologías descentralizadas, como blockchain y contratos inteligentes, puede ofrecer una solución práctica y escalable para mejorar la trazabilidad clínica en entornos de rehabilitación. La arquitectura implementada integra componentes modernos de software con un marco de validación seguro y confiable, lo que permite garantizar la inmutabilidad, la transparencia y la consistencia de la información clínica. En este sentido, el sistema no solo responde a los desafíos actuales de gestión de datos en la salud digital, sino que también sienta las bases para futuros desarrollos en el marco de la Medicina 5.0.

4.1. Contribuciones del trabajo y su grado de relevancia

El sistema propuesto demuestra cómo la tecnología blockchain y los contratos inteligentes pueden aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la rehabilitación clínica para abordar problemas persistentes relacionados con la fragmentación de la información, la falta de trazabilidad y los riesgos de manipulación de datos. La principal contribución radica en la incorporación de un contrato inteligente que gestiona la evolución clínica de los pacientes de forma secuencial y verificable, asegurando un historial inmutable de su proceso de recuperación. Este enfoque aporta un marco sólido de confianza entre profesionales, pacientes e instituciones, posicionándose como una propuesta relevante en el contexto de la digitalización avanzada de la salud.

4.2. Ventajas y limitaciones de las propuestas presentadas

Entre las principales ventajas se destacan la inmutabilidad de los registros, la transparencia en el acceso a la información y la reducción del riesgo de inconsistencias gracias a la validación cruzada entre datos on-chain y off-chain. Además, la modularidad de la arquitectura, la cual integra un back-end en Node.js y un

front-end en React, simplifica la interacción con la blockchain y favorece la interoperabilidad con sistemas médicos existentes. No obstante, el sistema presenta limitaciones en cuanto a la falta de integración con mecanismos avanzados, modelos predictivos de evolución clínica o herramientas de inteligencia artificial que enriquezcan el análisis de los datos. Asimismo, aspectos como la escalabilidad y el cumplimiento normativo en contextos de salud requieren exploraciones adicionales antes de una adopción masiva.

4.3. Contribuciones del trabajo y su grado de relevancia

Los resultados obtenidos validan la viabilidad de utilizar blockchain como infraestructura para la trazabilidad clínica en rehabilitación, asegurando integridad, coherencia y transparencia de los datos en un entorno descentralizado. En términos de aplicación práctica, este sistema puede implementarse en centros de rehabilitación digital y plataformas de terapias asistidas por tecnologías inmersivas. Su capacidad de registrar y verificar de manera confiable cada hito del proceso de rehabilitación abre la puerta a modelos más colaborativos y eficientes.

4.4. Recomendaciones para futuros trabajos

Se recomienda avanzar en la integración de modelos de análisis predictivo que, basados en la información trazada en la blockchain, permitan anticipar patrones de evolución clínica y personalizar planes de rehabilitación. Asimismo, resulta conveniente explorar mecanismos de interoperabilidad con historiales clínicos electrónicos estandarizados, así como fortalecer la seguridad y privacidad mediante técnicas criptográficas avanzadas. Finalmente, la incorporación de módulos con mayor participación del paciente podría enriquecer el uso y la adherencia a la plataforma.

4.5. Impacto sobre la comunidad científica

El presente trabajo aporta una referencia valiosa para las ramas de investigación sobre la salud y la informática. Al traducir los beneficios conceptuales de la blockchain y contratos inteligentes en una solución funcional y escalable, se abre un nuevo campo de investigación sobre cómo estas tecnologías pueden mejorar la trazabilidad, la confianza y la eficiencia en la práctica clínica. Además, el sistema constituye una base para fomentar estudios interdisciplinarios en medicina e informática, orientados a explorar el impacto de la Medicina 5.0 en la calidad de vida de los pacientes y en la mejora de los sistemas de salud.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de Arturo Álvarez Sánchez está subvencionado por PREP2023-151701OB, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y FSE+. Esta publicación forma parte del proyecto con referencia PID2023-151701OB-C21 titulado «Plataforma autoadaptativa basada en agentes inteligentes para la optimización y gestión de procesos operativos en almacenes logísticos (PLAUTON)», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por «FEDER Una forma de hacer Europa», por «FEDER/UE», por la «Unión Europea» o por la «Unión Europea NextGenerationEU/PRTR».

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Arturo Álvarez Sánchez: Conceptualización, metodología, implementación de contratos inteligentes, redacción y edición. Sergio García González: Implementación del sistema blockchain y limpieza de código, investigación, creación de imágenes. David Cruz García: Desarrollo del entorno web y validación. William Gouvea Buratto: Validación. Gabriel Villarrubia González: Redacción y preparación del borrador original.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

[1] M. Shaikh, S. A. Memon, A. Ebrahimi, and U. K. Wil, "A systematic literature review for blockchain-based healthcare implementations," *Healthcare*, vol. 13, no. 9, p. 1087, 2025, doi: 10.3390/healthcare13091087.

[2] E. M. Adere, "Blockchain in healthcare and IoT: A systematic literature review," *Array*, vol. 14, p. 100139, 2022, doi: 10.1016/j.array.2022.100139.

[3] S. Eivazzadeh, S. Mutyala, J. Chinthala, F. Fotrousi, and S. Khatibi, "Blockchains' impact on enhancing physical activity, rehabilitation, sport, and exercise-based therapeutics: A systematic review," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 7, p. 3683, 2025, doi: 10.3390/app15073683.

[4] F. Mehmood, N. Mumtaz, and A. Mehmood, "Next-generation tools for patient care and rehabilitation: A review of modern innovations," *Actuators*, vol. 14, no. 3, p. 133, 2025, doi: 10.3390/act14030133.

[5] S. O. Ajakwe, I. I. Saviour, V. U. Ihekoronye, O. U. Nwankwo, M. A. Dini, I. U. Uchechi, D.-S. Kim, and J. M. Lee, "Medical IoT

record security and blockchain: Systematic review of milieu, milestones, and momentum," *Big Data and Cognitive Computing*, vol. 8, no. 9, p. 121, 2024, doi: 10.3390/bdcc8090121.

[6] J. K. Adeniyi, S. A. Ajagbe, A. E. Adeniyi, K. I. Adeyanju, A. A. Afolurunso, M. O. Adigun, and I. Ogene, "A blockchain-based smart healthcare system for data protection," *iScience*, vol. 28, no. 4, p. 112109, 2025, doi: 10.1016/j.isci.2025.112109.

[7] A. Singh, A. P. Srivastava, P. Choudhary, H. Pandey, and A. K. Singh, "Blockchain in healthcare," in *Proc. 2021 Int. Conf. Technological Advancements and Innovations (ICTAI)*, 2021, pp. 168–172, doi: 10.1109/ICTAI53825.2021.9673187.

[8] P. Xi, X. Zhang, L. Wang, W. Liu, and S. Peng, "A review of blockchain-based secure sharing of healthcare data," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 15, p. 7912, 2022, doi: 10.3390/app12157912.

[9] P. Ratta, Abdullah, and S. Sharma, "A blockchain-machine learning ecosystem for IoT-based remote health monitoring of diabetic patients," *Healthcare Analytics*, vol. 5, p. 100338, 2024, doi: 10.1016/j.health.2024.100338.

[10] H. Taherdoost, "Blockchain and healthcare: A critical analysis of progress and challenges in the last five years," *Blockchains*, vol. 1, no. 2, pp. 73–89, 2023, doi: 10.3390/blockchains1020006.

[11] Z. Sun, D. Han, D. Li, X. Wang, C.-C. Chang, and Z. Wu, "A blockchain-based secure storage scheme for medical information," *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, vol. 2022, no. 1, p. 40, 2022, doi: 10.1186/s13638-022-02122-6.

[12] N. U. A. Tahir, U. Rashid, H. J. Hadi, N. Ahmad, Y. Cao, M. A. Alshara, and Y. Javed, "Blockchain-based healthcare records management framework: Enhancing security, privacy, and interoperability," *Technologies*, vol. 12, no. 9, p. 168, 2024, doi: 10.3390/technologies12090168.

[13] A. Ali, H. Ali, A. Saeed, A. Ahmed Khan, T. T. Tin, M. Assam, Y. Y. Ghadi, and H. G. Mohamed, "Blockchain-powered healthcare systems: Enhancing scalability and security with hybrid deep learning," *Sensors*, vol. 23, no. 18, p. 7740, 2023, doi: 10.3390/s23187740.

[14] P. K. Ghosh, A. Chakraborty, M. Hasan, K. Rashid, and A. H. Siddique, "Blockchain application in healthcare systems: A review," *Systems*, vol. 11, no. 1, p. 38, 2023, doi: 10.3390/systems11010038.

[15] S. Sutradhar, S. Majumder, R. Bose, H. Mondal, and D. Bhattacharyya, "A blockchain privacy-conserving framework for secure medical data transmission in the Internet of Medical Things," *Decision Analytics Journal*, vol. 10, p. 100419, 2024, doi: 10.1016/j.dajour.2024.100419.